

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Ходжаев Нодир

Ташкентский Университет Информационных Технологий имени

Мухаммада ал-Хоразми

E-mail: khodjaeyvnod@gmail.com

Организация учебного процесса в высшем учебном заведении (ВУЗ) имеет свои характерные особенности, преподавание специальных дисциплин требует от администрации ВУЗа и профессорско-преподавательского состава гибкого управления учебным процессом адаптирующимся к современным требованиям при подготовке высококвалифицированных компетентных специалистов востребованных не только на внутреннем, но и на внешнем рынке труда. Учебные планы и программы должны разрабатываться с учетом быстро меняющихся производственных технологий интегрированных последними достижениями науки и техники. Очевидно эти требования требуют инновационных технологий организации всего учебного процесса, при этом акцент делается на формирование креативного самостоятельного мышления обучаемых. Использование того или иного метода и технологии обучения разумеется зависит от объема и сложности предмета, целеполагания, компетентности педагога, мотивации обучаемых.

Для эффективного внедрения инновационных технологий должны быть выполнены следующие условия:

- компетентность руководства ВУЗа и профессорско-преподавательского состава;
- профессиональная компетентность педагогического корпуса заключающийся в глубоком и всестороннем знании своего предмета, ИКТ (инфокоммуникационная технология) грамотности, креативности;
- модульно-кредитный принцип организации учебного процесса;

— модернизация материально–технической базы, оснащение лабораторий и мастерских современным оборудованием, организации «Умных аудиторий»;

— внедрение Электронного-обучения, Электронного-преподавателя и дистанционного обучения;

— создание ЭОР (электронно-образовательный ресурс);

— установление тесных контактов с социальными партнерами в целях создания благоприятных условий для проведения практико-ориентированного обучения (ПОО).

Инновационные технологии в образовании — это внедрение нового компонента для системы образования и организация образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях в отличие от традиционных и позволяющая достигнуть образовательных эффектов у обучаемых, характеризуемых:

- ❖ усвоением максимального объема теоретических знаний;
- ❖ приобретением практических умений и навыков;
- ❖ на основе полученных знаний, умений и навыков (ЗУН) формированием профессиональных компетенций;
- ❖ максимальной самостоятельной креативной активностью;
- ❖ формированием самостоятельного мышления, самостоятельной работы с технической и специальной литературой.
- ❖ формированием коммуникативности, работы в команде а также само оценки и самокритики.

Под инновационными образовательными технологиями будем понимать образовательные технологии направленные на внедрение различных форм обучения в зависимости от поставленных целей учебного процесса позволяющие организовать интерактивное обучение, преподаватель в этом случае может выступать тьютором и коучем, обучаемый же самостоятельно ищет ответы на поставленные вопросы, преподаватель не подсказывает готовое решение а только указывает на допущенные ошибки тем самым заставляя обучаемого работать самостоятельно. Такой процесс обучения формирует у обучаемого

критическое мышление и креативные способности.и и на основе результатов полученных ЗУН, формирования на их основе начальных профессиональных компетенций по выбранной специальности. В технических ВУЗах наиболее часто используют следующие методы:

- ✚ Командная работа, работа в группах (обучение в сотрудничестве);
- ✚ Технология Case-study (технология ситуационного обучения, обучение с использованием конкретных ситуаций);
- ✚ Интерактивные методы (использование электронного обучения)
- ✚ Игровые методы;
- ✚ Проблемное обучение;
- ✚ Проектное обучение;
- ✚ Междисциплинарное обучение;
- ✚ Компьютерное обучение;
- ✚ Информационно-коммуникативные (использование средств ИКТ).
- ✚ Рефлексия как метод самопознания и самооценки;
- ✚ Технология «Портфолио» (для преподавателей и обучаемых)
- ✚ Личностно-ориентированное обучение

Приведенную классификацию инновационных технологий нельзя назвать строгой, однако стоит выделить наиболее удачные и используемые современные технологии, к ним можно отнести:

❖ Проблемное обучение - самостоятельное решение и разработка решения обучаемым поставленной задачи преподавателем;

❖ Модульное обучение – при модульном обучении учебный процесс организовывается по следующему алгоритму:

- учебный материал в зависимости от объема и содержания разбивается на блоки (модули),

- даются теоретические знания,

- теоретические знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях, проводятся семинары, уроки-диспуты и т.д.);

- блок оценки ЗУН (самостоятельные и курсовые работы, сдача текщих и

итоговых тестов, сдача зачетов);

Подобное разбиение на блоки учебного материала дисциплинирует обучаемых, формирует у них способности непрерывной и самостоятельной работы над собой. Следует заметить, широкое использование ИКТ технологий для инновационной организации учебного процесса позволило внедрить электронное обучение (дистанционное обучение), а потом и «Умное обучение», все это вкупе заставило резко изменить подход к организации всей системы и организации учебного процесса. Так например появились новые возможности:

- интегрировать учебные дисциплины т.е. учесть межпредметные и внутри-предметные связи учитывающие новые достижения в науке и технологий на производстве:

- индивидуализация обучения с помощью дистанционного обучения;
- использование специальных обучающих программ;
- организация конференц связи в целях on-line обучения.

В качестве электронно образовательных ресурсов рекомендуется использовать: Электронные издания в Course-Lab и Moodle; Электронные и мультимедийные учебники и учебные пособия; компьютерные диалоговые учебники; электронные ресурсы библиотеки; лекционные презентации; электронные практикумы, компьютерные обучающие и расчетные программы; ресурсы Интернет; Глобальную и локальную информационную сеть с целью организации учебного процесса на расстоянии; консультации с использованием электронной почты и Web-портала.

В заключении отметим, что эффективность внедрения инновационных технологий организации учебного процесса в образовательном учреждении требуют модернизации всей системы обучения, это позволит преподавательскому составу широко пользоваться возможностями ИКТ технологий для обучения, применять интерактивные технологии обучения, все это несомненно приведет к повышению качества обучения и подготовки компетентных специалистов.

Литература:

1. Сборник статей Инновационные технологии в образовании Под ред. И.И. Абыл газие ва И.В.Ильина Сост. Д.И. Земцов По тематическому плану внутри факультетских изданий на 2011 г. 119991, Москва, ГСП–1, Ленинские горы, МГУ, факультет глобальных процессов. <http://www.fgp.msu.ru>
<http://www.ciot.msu.ru> Издательство ООО «МАКС Пресс», 2011, 145 с.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /Под ред. Е. С. Полат. — М: Академия, 2001.
3. Источник: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=884798>